

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

3

2025

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 3, 2025

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS**TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION**

<i>Abdurahmonova M.</i> Urducha matn ustida ishlash jarayonida “talaba-o‘qituvchi” hamkorligi asosida qo‘llaniladigan interfaol usullar	3
<i>Jumaniyazov M.</i> “Kifayatu-n-nahv fi ilmi-l-e‘rāb” asarida fe‘llar va yuklamalarning tushum kelishigi bilan bog‘liq grammatik xususiyatlari	11
<i>Таджихужаева Ф.</i> Семантический анализ персидского соматизма جان <i>jān</i> «сердце» в поэме «Стена Искандера» Алишера Навои.....	20
<i>Иванова А.</i> Невербальные компоненты коммуникации в китайском языке: лингвокультурологический аспект.....	28
<i>Hou Yanli., Zhu Xingfei.</i> Exploring the Protection of Dungan Language through the Lens of the Language Attitudes of Dungan People	37
<i>Qodirova D.</i> Vyetnam tilidagi “cái” [<i>kai</i>] va “con” [<i>kon</i>] hisob so‘zlarining qiyosiy tahlili.....	46
<i>Davlatov Z.</i> Shart-istak mazmunini ifodalashning lakonik (ixcham) usulixususida.....	55

**MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY**

<i>Madraimov A., Eshmurodov B.</i> Amir Temur harbiy san‘atida ruhiy-psixologik ta‘sir vositalari	61
<i>Abdullayev U.</i> Amir Temur davlati xalqaro munosabatlari tarixini tadqiq etishning konseptual asoslari	69
<i>Nayimov O.</i> Ibn Khaldun and Power Dynamics: A Geopolitical Relevance of the Muqaddimah.....	79
<i>Elimov L.</i> G‘arb va Sharq mualliflari asarlarida Amir Temur davlatining vujudga kelishi haqida.....	85

XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА // INTERNATIONAL
RELATIONS AND POLITICS

<i>Alimov O.</i> Sharqiy Osiyodagi geoiqtisodiy megatrendlar: mintaqaviy integratsiyaning xalqaro-siyosiy va institutsional jihatlari	94
<i>Kasimov M.</i> Pokiston-Hindiston-Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning xalqaro xavfsizlikka ta'siri	103
<i>Bo'ronov S.</i> Qo'shtepa kanalining markaziy osiyo mintaqaviy xavfsizligiga ta'siri	112
<i>Eshankulov A.</i> Markaziy Osiyo mamlakatlari parlamentlararo aloqalarini rivojlantirish istiqbollari.....	114
<i>Eshankulova D.</i> Islom hamkorlik tashkiloti jahon siyosatida diniy-sivilizatsion omil sifatida.....	128
<i>Turdiyeva D.</i> Development of the Religious Education System in Malaysia and its significance today	140
<i>Абдулхаев А.</i> Влияние международных санкций на развитие китайско-иранского стратегического партнерства	151
<i>Meliyev N.</i> Markaziy Osiyo mintaqasida transport tizimini rivojlantirish imkoniyatlari.....	161

MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

MELIYEV NO‘MONXON

Tayanch doktorant, Toshkent kimyo texnologiya instituti

ORCID: 0009-0007-1768-1790

***Annotatsiya.** Markaziy Osiyo mintaqasi geostrategik jihatdan global savdo yo‘laklarida muhim o‘rin tutadi, ammo transport infratuzilmasining eskirganligi, logistika jarayonlarining qiyinligi va mintaqaviy hamkorlikning yetarli emasligi transport tizimi rivojlanishini sekinlashtiradi. Ushbu maqola Markaziy Osiyoda transport tizimini modernizatsiya qilish imkoniyatlarini tahlil qiladi va xalqaro tranzit yo‘laklari, xususan, O‘rta koridor va Trans-Kaspiy yo‘nalishlarini rivojlantirish bo‘yicha strategik istiqbollarni ko‘rib chiqadi.*

Tadqiqot Jahon banki, Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) va Xalqaro Transport Forumi (ITF) ma‘lumotlariga tayanadi, bu esa transport tarmoqlariga investitsiyalar tranzit vaqtini 40-50% ga qisqartirishi va 2030-yilga kelib savdo hajmini 2,5-3 barobarga oshirishi mumkinligini ko‘rsatadi. Maqola temir yo‘l va avtomobil yo‘llarini modernizatsiya qilish, bojxona jarayonlarini raqamlashtirish, logistika markazlarini kengaytirish va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash kabi asosiy yo‘nalishlarni muhokama qiladi. Qozog‘iston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmanistonning Xitoy, Yevropa Ittifoqi va boshqa global sheriklar bilan hamkorligi alohida e‘tiborga olinadi.

Transport tizimining rivojlanishi ish o‘rinlari yaratish, eksport-import hajmlarini oshirish va global savdo zanjirlarida Markaziy Osiyoning tranzit markazi sifatidagi rolini mustahkamlash imkonini beradi.

Xulosa sifatida, transport tizimlarining rivojlanishi Markaziy Osiyoni Yevroosiyo tranzit markazi sifatida joylashtirib, mintaqaviy iqtisodiy integratsiya va global savdo tarmoqlarida faol ishtirok etishni ta‘minlaydi.

***Kalit so‘zlar.** Markaziy Osiyo, transport tizimi, infratuzilma, modernizatsiya, O‘rta koridor, Trans-Kaspiy yo‘nalishi, logistika, bojxona raqamlashtirish, mintaqaviy hamkorlik, savdo oqimlari, iqtisodiy integratsiya, yashil transport.*

***Аннотация.** Регион Центральной Азии геостратегически занимает важное место в глобальных торговых коридорах, но устаревшая транспортная инфраструктура, сложности логистических процессов и недостаточное региональное сотрудничество замедляют развитие транспортной системы. В данной статье анализируются возможности модернизации транспортной системы в Центральной Азии и рассматриваются стратегические перспективы развития международных транзитных коридоров, в частности, Среднего коридора и Транскаспийского маршрута.*

Исследование основано на данных Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР) и Международного транспортного форума (ITF), которые

показывают, что инвестиции в транспортные сети могут сократить время транзита на 40-50% и увеличить объем торговли в 2,5-3 раза к 2030 году. В статье обсуждаются такие ключевые направления, как модернизация железных и автомобильных дорог, цифровизация таможенных процессов, расширение логистических центров и укрепление регионального сотрудничества. Особое внимание будет уделено сотрудничеству Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана с Китаем, Европейским Союзом и другими глобальными партнерами.

Развитие транспортной системы позволит создать рабочие места, увеличить объемы экспорта и импорта и укрепить роль Центральной Азии как транзитного центра в глобальных торговых цепочках.

В заключение следует отметить, что развитие транспортных систем позволит Центральной Азии стать евразийским транзитным центром и обеспечит региональную экономическую интеграцию и активное участие в глобальных торговых сетях.

Ключевые слова: Центральная Азия, транспортная система, инфраструктура, модернизация, Средний коридор, Транскаспийский маршрут, логистика, таможенная цифровизация, региональное сотрудничество, торговые потоки, экономическая интеграция, зеленый транспорт.

Abstract. *The Central Asian region plays an important role in global trade corridors from a geostrategic point of view, but the deterioration of transport infrastructure, the difficulty of logistics processes, and insufficient regional cooperation slow down the development of the transport system. This article analyzes the possibilities of modernizing the transport system in Central Asia and considers strategic prospects for the development of international transit corridors, in particular, the Middle Corridor and Trans-Caspian routes.*

The study is based on data from the World Bank, the Asian Development Bank (ADB), and the International Transport Forum (ITF), which indicates that investments in transport sectors can reduce transit time by 40-50% and increase trade volume by 2.5-3 times by 2030. The article discusses key areas such as the modernization of railways and highways, the digitalization of customs processes, the expansion of logistics centers, and the strengthening of regional cooperation. Particular attention will be paid to the interaction of Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan with China, the European Union, and other global partners.

The development of the transport system will create jobs, increase export-import volumes, and strengthen the role of Central Asia as a transit hub in global trade chains.

In conclusion, the development of transport systems will position Central Asia as a Eurasian transit hub, ensuring regional economic integration and active participation in global trade networks.

Keywords: *Central Asia, transport system, infrastructure, modernization, Middle Corridor, Trans-Caspian route, logistics, customs digitalization, regional cooperation, trade flows, economic integration, green transport.*

KIRISH. Markaziy Osiyo mintaqasida transport tizimini rivojlantirish imkoniyatlari katta salohiyatga ega, chunki mintaqaning strategik joylashuvi, resurslari va global iqtisodiy jarayonlarga tobora ko‘proq jalb qilinishi bunga zamin yaratadi. Markaziy Osiyo Xitoy, Rossiya, Yevropa, Janubiy Osiyo va Yaqin Sharq kabi yirik bozorlar o‘rtasida tabiiy tranzit yo‘lagi sifatida joylashgan. Bu uni global savdo tarmoqlarida muhim bo‘g‘inga aylantirishi mumkin. “Yangi Ipak yo‘li” (Xitoy – Markaziy Osiyo – Yevropa), “Shimol-Janub” (Rossiya – Markaziy Osiyo – Fors ko‘rfazi) va “TRASECA” kabi xalqaro transport koridorlarini rivojlantirish mintaqaning tranzit salohiyatini oshiradi. Temir yo‘llar Markaziy Osiyoda uzun masofali yuk tashish uchun eng samarali vositasi hisoblanadi¹. Mavjud tarmoqlar modernizatsiya va yangi yo‘nalishlar qurilishi bilan global tizimga integratsiyalashishi mumkin. O‘zbekistonning “Angren – Pop” temir yo‘li va Qamchiq tunneli, Qozog‘istonning “Alai – Xorgos” liniyasi yoki Turkmaniston – Afg‘oniston – Tojikiston temir yo‘li kabi loyihalar mintaqani ichki va tashqi bozorlar bilan bog‘laydi. Elektrlashtirish va yuqori tezlikdagi temir yo‘llarni joriy etish ham samarali imkoniyatlardan biridir. Zamonaviy logistika va intermodal tashish (temir yo‘l, avtomobil, havo) Markaziy Osiyoni global ta‘minot zanjirlariga ulashda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Markaziy Osiyo davlatlarida transport tizimi rivojlanishi haqida bir qator olimlar o‘z ilmiy tadqiqotlarini olib borganlar. Xususan, O‘zbekistonlik olimlar Artikov J “O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosati va transkommunikatsiya muammolari”ni², Qodirov I “O‘zbekiston Respublikasi transport diplomatiyasi: muammolar va ularning yechimlari”ni³, Kucharov Ch “Markaziy Osiyoning mintaqaviy integratsion jarayoni muammolari”ni⁴, Sirojov O “Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik jarayonlarida O‘zbekiston manfaatlarini”ni⁵, Zohidov A “Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirish”ni⁶, Bo‘ronov S “Afg‘onistonda vaziyatni barqarorlashtirish

¹ Nasimov Sh. *Yuk tashish sohasida temir yo‘l transportining raqobatbardoshligi va samaradorligini oshirish yo‘llari*. Avtoreferat. iqt. fan. bo‘y. fal. dok. ... diss. – Toshkent: TDIU, 2024. 49 – 51-betlar.

² Артиков Ж.И. *Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати ва транскомуникация муаммолари*. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.

³ Қодиров И. *Ўзбекистон Республикаси транспорт дипломатияси: муаммолар ва уларнинг ечимлари*. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.

⁴ Кучаров Ч. *Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараёни муаммолари (геосиёсий таҳлил тажрибаси)*. Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2009. – 323 б.

⁵ Сирожов О. *Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари*. Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2018. – 209 б.

⁶ Зоҳидов А.А. *Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш*. Иқт. фан. док. (Doctor of Science) дисс. – Тошкент, 2018. – 242 б.

jarayonida O‘zbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari”ni¹ tadqiq qilganlar. Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi olimlari Saydaliyev U, Kazanseva E, Artiqbayev A lar o‘z ilmiy ishlarida Markaziy Osiyo geosiyosiy jarayonlarida tashqi omillarning o‘rnini o‘rgangan bo‘lsa², V.Mixeev, S.Kushkumbayev, V.Alchinovlar o‘zaro hamkorlik konsepsiyalarini, Aliboyeva M, Mirzayev R, Kurganbayev J lar Markaziy Osiyo transport tizimlari muammolarini tadqiq qilishgan. Xorijlik olimlar F.Starr, M.Reyzer, F.Yildiz Markaziy Osiyodagi transport tizimini³, Sh.Akiner, H.Malik, S.Xantingtonlar mintaqaviy siyosiy-iqtisodiy jarayonlarni⁴, A.Rashid, S.Shahzad, L.Goodson, K.Gannon, A.Tellis, S.Tanner va Robert Crews “Tolibon” harakatining vujudga kelishi, uni Afg‘oniston, Markaziy va Janubiy Osiyo geosiyosiy jarayonlariga ta’siri bilan bog‘liq masalalarni ochib berishda tadqiqotlar olib borgan mutaxassislar sifatida ma’lumdir⁵.

TADQIQOT USULLARI

¹ Бўронов С.М. Афғонистонда вазиятни барқарорлаштириш жараёнида Ўзбекистон иштирокининг геосиёсий жиҳатлари. Сиё. фан. фал. док. дисс. ... автореф. – Тошкент, 2020. – 54 б.

² Сайдалиев У. Международная антитеррористическая операция в Афганистане и ее влияние на геополитику Центральной Азии. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Бишкек, 2009. – 21 с; Казанцева Е.В. Геополитические и геостратегические процессы в Центральной Азии и закавказье на рубеже XX и XXI века. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – 191 с; Артыкбаев А.М. Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Москва, 2014. – 151 с.

³ F Starr, F Yildiz, M Reiser. The New Silk roads: Transport and trade in Greater Central Asia, Monograph, Central Asia-caucasus institute & Silk Road Studies Programm, Johns Hopkins University-SAIS, Washington, D.C., 2007. – 510 p; Starr F. Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving Economic Strategy a Chance. 2011. – Singapur: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2011. – 29 p.

⁴ Akiner Sh, “On its Own. Islam in Post Soviet Central Asia”. Harvard International Review, Vol. XV. No.3, (Spring 1993). – pp. 18-21; Malik H, “Central Asia and It’s Strategic Importance and Future Prospects”, – London, 1994. – 325 p; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – Москва, 1996. – 603 с.

⁵ Rashid A. Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. – London: Yale University Press, 2001. – 274 p; Larry P. Goodson. Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. – Washington: University of Washington Press, 2001. – 279 p; Kathy Gannon. I is for Infidel: From Holy War to Holy Terror in Afghanistan. – New York: PublicAffairs, 2005. – 208 p; Ashley J Tellis. Reconciling with the Taliban? Toward an Alternative Grand Strategy in Afghanistan. – Washington: Carnegi Endowment for International Peace, 2009/ - 114; Stephen Tanner. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the Taliban. – Massachusetts, Da Capo Press, 2009/ - 392 p; Robert D. Crews. “The Taliban and the Crisis of Afghanistan”. – California: University of California Press, 2009. – 448 p; Syed Saleem Shahzad. “Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11”. – London: Pluto Press, 2011. – 280 p.

Ushbu maqolani yozish davomida bir qator tadqiqot usullari va metodlardan foydalanilgan. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlarida transport tizimini rivojlantirish imkoniyatlari tadqiq qilishda tizimli tahlil, event tahlil, tarixiylik metodlaridan foydalandik. Ushbu davlatlarda transport tizimining huquqiy-normativ asoslarining mustahkamlanishi hamda rivojlanishi jarayonini o'rganishga doir metodlardan foydalanganmiz. Transport tizimlarni takomillashtirishda mintaqa davlatlari transport tizimini qiyoslash, taqqoslash kabi metodlarga ham murojaat qilganmiz.

MUHOKAMA

O'zbekistonda iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida transport tizimini jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, 2022 – 2026-yillarda “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da ham “Transport va logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish, temir yo'l infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini 60 foizga yetkazish va avtomobil yo'llari tarmog'ini jadal rivojlantirish, transport sohasida tashqi savdo uchun “yashil koridorlar” hamda tranzit imkoniyatlarini kengaytirish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan. O'zbekistondagi “Navoiy” xalqaro logistika markazi yoki Qozog'istonning “Qozigurt” va “Aktau” portlari kabi loyihalar mintaqada yuklarni qayta ishlash va tarqatish imkoniyatlarini oshiradi. Bu markazlar Xitoydan Yevropaga yoki Rossiyadan Janubiy Osiyoga yuk oqimini boshqarishi mumkin. Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi, AQSh davlatlari, shuningdek, Osiyo Taraqqiyot Banki kabi tashkilotlar Markaziy Osiyo transport tizimiga katta qiziqish bildirmoqda. Ularning moliyaviy va texnologik yordami infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qiladi. Xitoyning “Bir kamar, bir yo'l” tashabbusi doirasida mintaqada temir yo'l va avtomobil yo'llari qurilmoqda. Shuningdek, Osiyo Taraqqiyot Banki va Jahon Banki tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar mintaqaviy integratsiyani kuchaytirmoqda. Mintaqa ichidagi va xalqaro avtomobil yo'llarini yaxshilash yuk va yo'lovchi tashishni tezlashtiradi, shuningdek, ichki iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi. “G'arbiy Xitoy – G'arbiy Yevropa” avtomobil yo'li (Qozog'iston orqali o'tadi) yoki O'zbekistonning “M-39” va “M-41” yo'llarini rekonstruksiya qilish loyihalari bunga misol bo'la oladi. Bu yo'llar sifatini oshirish tranzit xarajatlarini kamaytiradi. Markaziy Osiyo xalqaro havo yo'llari uchun qulay tranzit nuqtasiga aylanishi mumkin, ayniqsa tez buziladigan mahsulotlar va qimmatbaho yuklar tashishda. Toshkent, Olmaota va Ostona kabi aeroportlarda zamonaviy terminalar qurish va yangi reyslar ochish orqali mintaqaning havo transporti salohiyatini oshirishi mumkin. “Uzbekistan Airways” va “Air Astana” kabi mahalliy aviakompaniyalar xalqaro tarmoqni kengaytirishda faol. Elektr transport vositalari, vodorod yoqilg'isidan foydalanish va “yashil logistika” kabi yangi texnologiyalar Markaziy Osiyoni ekologik jihatdan barqaror transport markaziga

aylantirishi mumkin. Qozog‘iston va O‘zbekistonda elektrlashtirilgan temir yo‘llarni kengaytirish va shaharlararo elektr avtobuslarni joriy etish kabi loyihalar boshlanmoqda. Bu global ekologik standartlarga moslashishga yordam beradi. Bojxona tartiblarini soddalashtirish, umumiy tarif siyosatini ishlab chiqish va chegaradagi kechikishlarni kamaytirish orqali mintaqa ichidagi transport oqimi tezlashadi. Masalan, O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi chegara punktlarini modernizatsiya qilish bunga misol. Modernizatsiya loyihalariga ustuvorlik berish va texnologik yangilanish zarur. Davlatlar o‘rtasida siyosiy ishonch va hamkorlikni mustahkamlash kerak. Markaziy Osiyoning transport tizimini rivojlantirish imkoniyatlari uning strategik joylashuvi, mavjud infratuzilmasi va xalqaro qiziqishga asoslanadi. Temir yo‘l, avtomobil yo‘llari, havo transporti va logistika markazlarini modernizatsiya qilish orqali mintaqa global transport tarmoqlarida muhim o‘rin egallashi mumkin. Bu jarayonda mintaqaviy hamkorlik va xalqaro yordam asosiy rol o‘ynaydi. Agar ushbu imkoniyatlardan to‘g‘ri foydalanilsa, Markaziy Osiyo nafaqat tranzit markazi, balki iqtisodiy rivojlanishning yangi dvigateli bo‘lib xizmat qiladi. Markaziy Osiyo davlatlari mintaqa transport tizimini rivojlantirishda o‘ziga xos geografik, iqtisodiy va infratuzilmaviy xususiyatlari tufayli turli xil ahamiyat kasb etadi.

Davlatlar	Hissasi	Afzalligi	Cheklovi
O‘zbekiston	<p>“Angren – Pop” temir yo‘li va Qamchiq tunneli kabi loyihalar mamlakat sharqiy va g‘arbiy qismlarini birlashtirib, xalqaro tranzit imkoniyatlarini kengaytirdi;</p> <p>“Navoiy” xalqaro intermodal logistika markazi va Toshkent aeroporti orqali havo va yuk tashishda mintaqaviy markazga aylanmoqda. Afg‘oniston bilan bog‘lovchi “G‘alaba – Xayraton” temir yo‘li Janubiy Osiyoga chiqishda strategik ahamiyatga ega.</p>	Geografik markazlik va xalqaro hamkorlikdagi faollik	Ichki infratuzilmaning qisman eskirganligi va qo‘shni davlatlar bilan chegaradagi murakkabliklar
Qozog‘iston	<p>“Xorgos” chegaraviy terminali va “Alai – Xorgos” temir yo‘li yuk tashish hajmini oshirdi;</p> <p>Kaspiy dengizidagi Aktau va</p>	Keng hudud, zamonaviy infratuzilma va neft-gaz resurslaridan	Ichki hududlarning tengsiz rivojlanishi va Rossiyaga

	<p>Quryq portlari orqali Kavkaz va Yevropaga dengiz yo‘llarini ta’minlaydi;</p> <p>“G‘arbiy Xitoy – G‘arbiy Yevropa” avtomobil yo‘li Qozog‘iston orqali o‘tadi, bu mintaqaning avto-transport salohiyatini mustahkamlaydi.</p>	keladigan moliyaviy imkoniyatlar	bog‘liqlik
Turkmaniston	<p>Turkmanistonning Kaspiy dengizidagi Turkmanboshi porti mintaqani xalqaro dengiz yo‘llariga ulaydi;</p> <p>Bu port Qozog‘iston va O‘zbekiston yuklarini Yevropaga yoki Fors ko‘rfaziga yetkazishda muhim;</p> <p>TAPI (Turkmaniston – Afg‘oniston – Pokiston – Hindiston) gaz quvuri loyihasi transport infratuzilmasini kengaytirishda qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.</p>	Energetika resurslari va dengizga chiqish imkoniyati	Siyosiy izolyatsiya va xalqaro hamkorlikdagi cheklangan faollik
Tojikiston	<p>“Dushanbe – Chanak” avtomobil yo‘li va “Rog‘un” GES loyihasi kabi infratuzilmalar mintaqaviy transport va energetika aloqalarini mustahkamlaydi;</p> <p>Afg‘oniston bilan chegaradoshligi tufayli Janubiy Osiyoga tranzit imkoniyatlarini rivojlantirishda potentsialga ega.</p>	Strategik joylashuv va tabiiy resurslar (suv energiyasi)	Tog‘li relef, moliyaviy qiyinchiliklar va infratuzilmaning zaifligi
Qirg‘iziston	Qirg‘iziston Xitoy bilan chegaradosh bo‘lib,	Xitoyga yaqinlik va	Tog‘li hududlar tufayli qurilish

	<p>“Torug‘art” va “Irkeshtam” o‘tish punktlari orqali “Yangi Ipak yo‘li”ning bir qismiga aylanadi;</p> <p>Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston temir yo‘li loyihasi mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishi mumkin;</p>	tog‘ turizmi salohiyati	xarajatlari yuqori va iqtisodiy resurslarning cheklanganligi
--	---	-------------------------	--

Yuqoridagilardan kelib chiqib bir nechta alohida ahamiyat kasb etuvchi xulosaga kelish mumkin:

Birinchidan, O‘zbekiston mintaqaning markaziy logistika va tranzit markazi sifatida harakat qiladi;

Ikkinchidan, Qozog‘iston global transport koridorlari va dengizga chiqishda yetakchi rol o‘ynaydi;

Uchinchidan, Turkmaniston Fors ko‘rfazi va Kaspiy dengizi orqali janubiy va g‘arbiy yo‘nalishlarni ta‘minlaydi;

To‘rtinchidan, Tojikiston va Qirg‘iziston mintaq ichidagi bog‘lovchi va Xitoy yoki Afg‘oniston bilan aloqalarda o‘tish nuqtasi sifatida xizmat qiladi.

Har bir davlatning o‘ziga xos imkoniyatlari mintaqaviy transport tizimini rivojlantirishda bir-birini to‘ldiradi. Masalan, Qozog‘istonning global tranzit salohiyati O‘zbekistonning ichki logistika tarmog‘i bilan birlashsa, Turkmanistonning dengiz portlari va Tojikiston hamda Qirg‘izistonning strategik o‘tish nuqtalari bu tizimni yanada samarali qiladi. Shu bilan birga, bojxona tartiblarini soddalashtirish, infratuzilmani birgalikda modernizatsiya qilish va xalqaro investitsiyalarni muvofiqlashtirish mintaqa davlatlari o‘rtasidagi hamkorlikni talab qiladi. Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqa transport tizimini rivojlantirishdagi rollarini siyosiy jihatdan ko‘rib chiqsak, har bir davlatning ichki siyosati, mintaqaviy hamkorlikdagi pozitsiyasi va xalqaro aloqalardagi strategiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida Markaziy Osiyo davlatlarining siyosiy jihatdan o‘rni va ta‘siriga alohida e‘tibor qaratamiz:

Davlatlar	Siyosiy o‘rni	Siyosiy jihatlar	Ta‘siri
O‘zbekiston	Mintaqaviy barqarorlik va hamkorlikning asosiy harakatlantiruvchi kuchi	O‘zbekiston Afg‘onistondagi tinchlik jarayonlarini qo‘llab-quvvatlab, “G‘alaba – Xayraton” temir yo‘li orqali	O‘zbekistonning mintaqaviy integratsiyaga yo‘naltirilgan siyosati transport tizimining markaziy

		Janubiy Osiyoga tranzit yo'lini rivojlantirishga harakat qilmoqda. Bu siyosiy jihatdan Afg'oniston bilan pragmatik munosabatlar strategiyasiga asoslanadi.	uzeliga aylanishiga yordam beradi.
Qozog'iston	Global transport tarmoqlarida mintaqaning vakili va Rossiya-Xitoy o'rtasidagi muvozanatchi	“Yangi Ipak yo'li”da Xitoy bilan yaqin hamkorlik qilishi “Xorgos” terminali kabi loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Rossiya bilan Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi (EAEU) doirasidagi ittifoqchilik transport loyihalarini Shimoliy yo'nalishda (Rossiya orqali Yevropaga) rivojlantirishga yordam beradi, lekin bu Rossiyaga ma'lum darajada bog'liqlikni ham keltirib chiqaradi.	Qozog'istonning siyosiy barqarorligi va xalqaro hamkorlikdagi faolligi uni mintaqaning global transport darvozasiga aylantirishi mumkin.
Turkmaniston	Mustaqil “betaraf” tranzit davlati	Turkmanistonning “doimiy betaraflik” siyosati xalqaro ittifoqlarga qo'shilishdan bosh tortishga olib keladi, bu esa mintaqaviy transport loyihalarida hamkorlikni cheklaydi. Masalan, EAEU yoki boshqa	Turkmanistonning siyosiy izolyatsiyasi transport tizimining mintaqaviy integratsiyasiga to'sqinlik qiladi, ammo uning strategik joylashuvi va resurslari uni Janubiy yo'nalishda muhim bo'g'inga

		<p>integratsion tashkilotlarga a'zo emasligi bojxona va tranzit jarayonlarini murakkablashtiradi.</p> <p>Fors ko'rfazi va Janubiy Osiyoga yo'naltirilgan loyihalar (TAPI quvuri, Turkmanboshi porti)</p> <p>Turkmanistonning energetika resurslariga asoslangan strategiyasiga bog'liq.</p>	aylantirishi mumkin
Tojikiston	<p>Mintaqaviy hamkorlikka muhtoj va xalqaro yordamga tayangan o'tish nuqtasi</p>	<p>Tojikistonning O'zbekiston bilan munosabatlari so'nggi yillarda yaxshilandi, bu transport aloqalarini rivojlantirishda ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Masalan, chegaradagi bojxona punktlarining ochilishi tranzit imkoniyatlarini oshirdi;</p> <p>Rossiya bilan yaqin siyosiy aloqalar (migratsiya va harbiy hamkorlik) va Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" loyihalaridagi investitsiyalari Tojikiston transport tizimini rivojlantirishda asosiy omil.</p>	<p>Tojikistonning iqtisodiy va siyosiy holati uni xalqaro yordamga bog'liq qiladi, lekin mintaqaviy hamkorlikdagi yangi ochiqlik transport tizimida uning rolini oshirishi mumkin</p>
Qirg'iziston	Xitoy bilan	Qirg'izistonning Xitoy	Qirg'izistonning

	bog'lovchi va mintaqada ichidagi aloqalarni mustahkamlovchi kichik, lekin strategik davlat	bilan chegaradoshligi "Xitoy – Qirg'iziston – O'zbekiston" temir yo'li kabi loyihalarda uni muhim bo'g'inga aylantiradi. Ichki siyosiy beqarorlik (so'nggi o'n yillikdagi inqiloblar) transport loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirishda xavf tug'dirdi.	siyosiy zaifligi transport tizimidagi rolini cheklasa-da, Xitoy bilan strategik hamkorlik va mintaqaviy aloqalardagi ochiqdigi uni tranzit nuqtasiga aylantirishi mumkin
--	--	--	--

Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqada transport tizimini rivojlantirishdagi rollarini siyosiy jihatdan ko'rib chiqib bir nechta umumiy xulosalarga kelish mumkin.

Birinchidan, O'zbekiston va Qozog'istonning faol siyosiy pozitsiyasi mintaqaviy transport tizimini rivojlantirishda yetakchilik qiladi. Tojikiston va Qirg'iziston xalqaro yordam va qo'shnilar bilan hamkorlikka tayansa, Turkmaniston mustaqil siyosati bilan alohida yo'nalishlarni taklif qiladi;

Ikkinchidan, Davlatlar o'rtasidagi siyosiy ishonchsizlik (masalan, suv resurslari bo'yicha ziddiyatlar), Turkmanistonning izolyatsiyasi va Rossiya-Xitoy geosiyosiy raqobati loyihalarni muvofiqlashtirishni qiyinlashtiradi;

Uchinchidan, Rossiya (EAEU orqali), Xitoy ("Bir kamar, bir yo'l"), AQSh va Yevropa Ittifoqi transport loyihalarida o'z manfaatlarini ilgari suradi. Bu Markaziy Osiyo davlatlaridan siyosiy muvozanatni to'g'ri saqlashni va mustaqil qaror qabul qilishni talab qiladi.

Siyosiy jihatdan har bir davlatning transport tizimidagi roli uning ichki barqarorligi, qo'shnilar bilan munosabatlari va global o'yinchilar bilan hamkorlik strategiyasiga bog'liq. Agar mintaqaviy integratsiya kuchaysa, Markaziy Osiyo transport tizimi jahon miqyosida yanada muhim markazga aylanishi mumkin.

Markaziy Osiyo mintaqasi transport tizimining rivojlanish darajasini baholash uchun global va mintaqaviy kontekstni tahlil qilish zarur.

	Siyosiy jihatlar	Harbiy jihatlar	Iqtisodiy jihatlar
--	------------------	-----------------	--------------------

Global kontekst	<p>Rossiya-Ukraina sababli Rossiya orqali o'tadigan transport yo'llariga qo'yilgan sanksiyalar tufayli Yevropa va Osiyo o'rtasidagi muqobil yo'nalishlar, xususan, Markaziy Osiyo orqali o'tuvchi "O'rta yo'lak" ga qiziqish oshdi.</p> <p>AQSh-Xitoy geosiyosiy raqobati "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusini jadallashtirdi, bu Markaziy Osiyoga Xitoy investitsiyalarini ko'paytirdi.</p>	<p>Rossiya-Ukraina urushi tufayli Shimoliy transport yo'nalishi (Rossiya orqali) xavf ostida qoldi, bu Markaziy Osiyoni muqobil tranzit yo'llarini topishga undamoqda.</p> <p>Afg'onistondagi vaziyatni hali ham to'liq barqaror deb bo'lmaydi.</p>	<p>Jahon iqtisodiyotidagi inflyatsiya va energiya inqirozi (2022-2024) transport loyihalarini moliyalashtirish xarajatlarini oshirdi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar tufayli Qozog'iston va O'zbekiston orqali tranzit yuklar hajmi oshdi (masalan, 2023-yilda Qozog'iston orqali Xitoy-Yevropa yuk tashish 20% ga ko'paydi).</p>
Mintaqaviy kontekst	<p>O'zbekistonning ko'p vektorli siyosati va Qozog'istonning global integratsiyaga intilishi mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirdi.</p>	<p>Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro harbiy mojarolardan xoli, ammo chegaradagi kichik nizolar (masalan, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi 2021-2022) transport infratuzilmasini rivojlantirishga xalaqit beradi;</p>	<p>Qozog'istonning neft-gaz daromadlari va O'zbekistonning eksportga yo'naltirilgan yo'nalishlari transport infratuzilmasiga ichki resurslarni jalb qilmoqda. Tojikiston va Qirg'iziston kabi iqtisodiy zaif davlatlar xalqaro grantlar va qarzlarga tayangan, bu esa loyihalarni barqaror moliyalashtirishda muammolar keltirib chiqaradi.</p>

Ta'siri	Siyosiy jihatdan Markaziy Osiyo transport tizimi rivojlanishda "o'rta darajada" turibdi. Global qiziqish va mintaqaviy hamkorlik oshayotgan bo'lsa-da, davlatlar o'rtasidagi siyosiy ishonchsizlik va tashqi bosimlar jarayonni sekinlashtirmoqda.	Harbiy jihatdan transport tizimi rivoji "past-o'rta darajada". Xavfsizlik masalalari infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirishni qiyinlashtiradi, ammo global mojarolar Markaziy Osiyoga muqobil yo'l sifatida e'tiborni oshirgan.	Iqtisodiy jihatdan transport tizimi rivoji "o'rta-yuqori darajada". Global talab va Xitoy investitsiyalari tufayli imkoniyatlar kengaymoqda, lekin moliyaviy cheklovlar va iqtisodiy notinchlik to'liq salohiyatdan foydalanishga xalaqit beradi.
---------	--	--	---

Umumiy baho: "O'rta darajada, lekin yuqoriga intiluvchi". Endi ushbu umumiy bahoga olib keluvchi sabablarga to'xtalamiz.

Siyosiy	Siyosiy jihatdan global o'zgarishlar (Rossiya-Ukraina mojarosi, AQSh-Xitoy raqobati) Markaziy Osiyoni muqobil tranzit markaziga aylantirayotgan bo'lsa-da, mintaqaviy ishonchsizlik va tashqi bosimlar jarayonni sekinlashtirmoqda
Harbiy	Harbiy xavfsizlik xavflari, ayniqsa Afg'oniston va chegaradosh hududlarda, transport loyihalarini barqaror rivojlantirishga to'sqinlik qiladi
Iqtisodiy	Iqtisodiy jihatdan Xitoy investitsiyalari va global savdo oqimining o'zgarishi katta imkoniyatlar ochmoqda, ammo mintaqada davlatlarining moliyaviy imkoniyatlari teng emas
Hozirgi holat	Markaziy Osiyo transport tizimi rivojlanishda muhim bosqichda turibdi. Qozog'iston va O'zbekiston yetakchilik qilmoqda, lekin Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistonning zaif ishtiroki mintaqaviy tizimning bir butunligini cheklamoqda
Kelajak istiqboli	Agar siyosiy barqarorlik oshsa, Afg'oniston omili ijobiy tomonga o'zgarsa va xalqaro moliyaviy yordam muvofiqlashtirilsa, mintaqada transport tizimi global miqyosda yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin. Aks holda, rivojlanish o'rta darajada qoladi

Markaziy Osiyo transport tizimi bugungi sharoitda "o'rta darajada" rivojlanmoqda, lekin global tendensiyalar va mintaqaviy harakatlar uni yaqin

kelajakda yanada muhim markazga aylantirish potentsialiga ega. Markaziy Osiyo mintaqasining transport tizimi integratsiyasiga erishishi mumkinligini baholash uchun bir qator omillarni – siyosiy, iqtisodiy, infratuzilmaviy va xalqaro kontekstni hisobga olish zarur. Mintaqaviy transport integratsiya imkoniyatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi. Markaziy Osiyo davlatlari geografik jihatdan bir-biriga yaqin joylashgan va tabiiy tranzit yo‘laklari sifatida bir butun tizimni shakllantirishga qodir. Bu Yevropa, Xitoy, Rossiya va Janubiy Osiyo o‘rtasidagi transport oqimlarini birlashtirish imkonini beradi. Qozog‘iston orqali Xitoy-Yevropa yo‘nalishi, O‘zbekiston orqali Afg‘oniston-Janubiy Osiyo yo‘li va Turkmanistonning Kaspiy dengizi orqali G‘arbga chiqishi samarali ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonning ochiqlik siyosati, Qozog‘istonning mintaqaviy hamkorlikka intilishi davlatlar o‘rtasidagi aloqalarni yaxshiladi. Masalan, O‘zbekiston-Qirg‘iziston chegarasidagi nizolar hal qilinib, transport aloqalari tiklandi. Mintaqaviy sammitlar (masalan, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 2018-yildan boshlangan uchrashuvlari) integratsiya uchun siyosiy platforma yaratmoqda. Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi Markaziy Osiyoni global transport tarmoqlariga ulashga qaratilgan. Qozog‘istondagi “Xorgos” terminali va O‘zbekistondagi temir yo‘l loyihalari shunday misollardandir. Rossiya (EAEU orqali), Yevropa Ittifoqi (TRACECA loyihasi) va Osiyo Rivojlanish Banki kabi tashkilotlar mintaqa transport tizimini birlashtirishga moliyaviy va texnik yordam ko‘rsatmoqda. Rossiya-Ukraina mojarosi tufayli “O‘rta yo‘lak” (Markaziy Osiyo orqali) ga global talab oshdi.

Mintaqaviy transport integratsiyaga to‘sqinlik qiluvchi jihatlar ham mavjud. Turkmanistonning “doimiy betaraflik” siyosati uni mintaqaviy ittifoqlardan uzoqlashtiradi, bu esa transport tizimining to‘liq birlashuviga xalaqit beradi. Tojikiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi nizolar va suv resurslari bo‘yicha kelishmovchiliklar hamkorlikni qiyinlashtiradi. Rossiya va Xitoyning geosiyosiy raqobati mintaqa davlatlarini turli yo‘nalishlarga tortadi. Qozog‘iston va O‘zbekiston zamonaviy temir yo‘l va logistika tarmoqlarida oldinda bo‘lsa, Tojikiston va Qirg‘izistonning tog‘li hududlari va eskirgan infratuzilmasi integratsiyani sekinlashtiradi. Integratsiya katta investitsiyalarni talab qiladi (temir yo‘llarni elektrlashtirish, portlarni modernizatsiya qilish). Qozog‘iston va O‘zbekiston o‘z resurslariga tayansa-da, Tojikiston va Qirg‘iziston xalqaro qarzlarga bog‘liq, bu esa barqarorlikka xavf tug‘diradi. Afg‘onistondagi beqarorlik Janubiy yo‘nalishdagi transport integratsiyasiga xavf soladi. Markaziy Osiyoda transport tizimi integratsiyasi qisman mavjud. Qozog‘iston va O‘zbekiston o‘zaro hamkorlikda oldinga siljigan bo‘lsa, Turkmaniston alohida yo‘nalishlarda ishlamoqda, Tojikiston va Qirg‘iziston esa cheklangan imkoniyatlar bilan qatnashmoqda. Masalan, “O‘rta yo‘lak” loyihasi (Qozog‘iston – Turkmaniston – Kaspiy dengizi) integratsiyaning bir qismi sifatida

rivojlanmoqda, lekin hali to'liq mintaqaviy tizim shakllanmagan. Agar siyosiy hamkorlik kuchaysa (masalan, bojxona ittifoqlari yoki umumiy transport strategiyasi qabul qilinsa), integratsiya o'rta darajadan yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin. Xitoyning investitsiyalari va Yevropa talabi bu jarayonni tezlashtiradi. Biroq, Afg'oniston omili va davlatlar o'rtasidagi ichki ziddiyatlar hal qilinmasa, integratsiya qisman va notekis bo'lib qoladi. Texnologik rivojlanish (aqlli transport tizimlari, elektrlashtirilgan temir yo'llar) va global savdo oqimlarining barqaror o'sishi Markaziy Osiyoni to'liq integratsiyalashgan transport markaziga aylantirishi mumkin. Bu "Markaziy Osiyo transport ittifoqi" kabi tashkilot yoki umumiy infratuzilma siyosati bilan mustahkamlanadi. Turkmanistonning ochiqligi va Tojikiston-Qirg'izistonning iqtisodiy barqarorligi bu jarayonning kalitidir.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, Markaziy Osiyo mintaqasining transport tizimi integratsiyasi bo'yicha umumiy xulosa quyidagicha bo'ladi. Markaziy Osiyo mintaqaviy transport tizimi integratsiyasiga erishish uchun katta salohiyatga ega, ammo bu jarayon hozirda "qisman rivojlanayotgan" darajada turibdi va to'liq integratsiyaga yetishi uchun bir qator siyosiy, iqtisodiy, infratuzilmaviy va xavfsizlik to'siqlarini yengib o'tishi zarur. Mintaqaning strategik geografik joylashuvi, global transport koridorlaridagi o'sib borayotgan ahamiyati va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari uni jahon transport tizimida muhim markazga aylantirish imkoniyatini beradi.

Markaziy Osiyo Yevropa, Xitoy, Rossiya va Janubiy Osiyo o'rtasidagi tabiiy tranzit yo'lagi sifatida global savdo oqimlarini bog'lash imkoniyatiga ega. O'zbekiston va Qozog'istonning yetakchiligida mintaqaviy hamkorlik kuchaymoqda, bu transport loyihalarini birlashtirish uchun zamin yaratadi. Xitoy ("Bir kamar, bir yo'l"), Rossiya (EAEU), Yevropa Ittifoqi va moliyaviy institutlarning investitsiyalari integratsiyani tezlashtiruvchi omil. Rossiya-Ukraina mojarosi tufayli "O'rta yo'lak" va boshqa muqobil yo'nalishlarga e'tibor va talab oshdi. Turkmanistonning izolyatsiyasi, Tojikiston-Qirg'iziston o'rtasidagi nizolar va Rossiya-Xitoy geosiyosiy raqobati muvofiqlashtirilgan siyosatni qiyinlashtiradi. Qozog'iston va O'zbekiston oldinda bo'lsa-da, Tojikiston va Qirg'izistonning zaif infratuzilmasi umumiy tizimni cheklamoqda. Katta loyihalar uchun resurslar yetarli emas, ayniqsa iqtisodiy zaif davlatlarda. Afg'onistondagi siyosiy tizim va chegaradosh hududlardagi tahdidlar mintaqa transport integratsiyasiga to'sqinlik qiladi. Qozog'iston global tranzitda, O'zbekiston mintaqaviy logistikada yetakchi, lekin Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistonning ishtiroki cheklangan. Siyosiy iroda va xalqaro yordam bilan o'rta darajadan yuqori darajaga o'tish ehtimoli bor, ammo Afg'oniston omili va ichki ziddiyatlar hal qilinmasa, jarayon sekinlashadi. Agar infratuzilma modernizatsiyasi, texnologik rivojlanish va mintaqaviy ittifoq shakllansa,

Markaziy Osiyo to'liq integratsiyalashgan transport tizimiga ega bo'lib, jahon miqyosida muhim markaz transport xabiga aylanadi. Markaziy Osiyo transport tizimi integratsiyasiga hozirgi sharoitda "erishish mumkin, lekin shartli" darajada. Bu jarayonning muvaffaqiyati davlatlar o'rtasidagi ishonch, xalqaro moliyaviy yordamning muvofiqlashuvi va xavfsizlik masalalarining hal qilinishiga bog'liq. Agar mintaqa davlatlari umumiy strategiya ishlab chiqib, siyosiy va iqtisodiy farqlarni yengsa, integratsiya nafaqat mintaqaviy, balki global transport tarmoqlarida ham o'z o'rnini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nasimov Sh. Yuk tashish sohasida temir yo'l transportining raqobatbardoshligi va samaradorligini oshirish yo'llari. Avtoreferat. iqt. fan. bo'y. fal. dok. ... diss. – Toshkent: TDIU, 2024. 49 – 51-betlar.
2. Артиқов Ж.Й. Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати ва транскомуникация муаммолари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.
3. Қодиров И. Ўзбекистон Республикаси транспорт дипломатияси: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.
4. Кучаров Ч. Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараёни муаммолари (геосиёсий таҳлил тажрибаси). Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2009. – 323 б.
5. Сирожов О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2018. – 209 б.
6. Зоҳидов А.А. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш. Иқт. фан. док. (Doctor of Science) дисс. – Тошкент, 2018. – 242 б.
7. Бўронов С.М. Афғонистонда вазиятни барқарорлаштириш жараёнида Ўзбекистон иштирокининг геосиёсий жиҳатлари. Сиё. фан. фал. док. дисс. ... автореф. – Тошкент, 2020. – 54 б.
8. Сайдалиев У. Международная антитеррористическая операция в Афганистане и ее влияние на геополитику Центральной Азии. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Бишкек, 2009. – 21 с;

9. Казанцева Е.В. Геополитические и геостратегические процессы в Центральной Азии и Закавказье на рубеже XX и XXI века. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – 191 с;

10. Артыкбаев А.М. Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Москва, 2014. – 151 с.

11. F Starr, F Yildiz, M Reiser. The New Silk roads: Transport and trade in Greater Central Asia, Monograph, Central Asia-caucasus institute & Silk Road Studies Programm, Johns Hopkins University-SAIS, Washington, D.C., 2007. – 510 p; Starr F. Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving Economic Strategy a Chance. 2011. – Singapur: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2011. – 29 p.

12. Akiner Sh, “On its Own. Islam in Post Soviet Central Asia”. Harvard International Review, Vol. XV. No.3, (Spring 1993). – pp. 18-21; Malik H, “Central Asia and It’s Strategic Importance and Future Prospects”, – London, 1994. – 325 p; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – Москва, 1996. – 603 с.

13. Larry P. Goodson. Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. – Washington: University of Washington Press, 2001. – 279 p. Stephen Tanner. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the Taliban. – Massachusetts, Da Capo Press, 2009/ - 392 p.

14. Мамин А. Выступление Премьер-Министра РК на расширенном заседании Правительства с участием Президента К. Токаева. <https://primeminister.kz/ru/news/vystuplenie-premer-ministra-rk-a-mamina-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva-s-uchastiem-prezidenta-k-tokaeva-2605733>

15. World Bank. A combination of investments and efficiency measures can reduce travel times along the corridor by half and triple trade flows by 2030. <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/middle-trade-and-transport-corridor>